

Ірина ФЕСЕНКО,
кандидат філологічних наук, доцент,
Харківська державна академія культури

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД СТАЖУВАННЯ

Сучасний розвиток філологічного дискурсу у сфері вищої освіти України супроводжується низкою актуальних викликів, серед яких одним із ключових є вдосконалення методичних засад викладання української мови. Це пояснюється передусім потребою забезпечення формування у здобувачів освіти належного рівня мовної, комунікативної та професійної компетентності. До того ж, в умовах євроінтеграційного курсу держави, інтенсивної цифрової трансформації суспільства та постійних змін освітнього середовища зростає значущість оновлення змістового наповнення та організаційних форм навчання, які мають відповідати потребам сучасного здобувача. У цьому контексті підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, зокрема через проходження стажування у провідних закладах вищої освіти, набуває статусу важливого інструменту професійного розвитку викладача та вдосконалення його педагогічної практики.

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці українських науковців А. В. Курової, В. В. Каплінського, О. Я. Костіва та О. Р. Сколоздри-Шепітко, у яких висвітлено концептуальні засади вдосконалення методики викладання української мови у закладах вищої освіти. У цих дослідженнях наголошено на необхідності гармонійного поєднання традиційних і сучасних освітніх технологій, активного впровадження цифрових ресурсів та інтерактивних методів навчання, що забезпечує підвищення ефективності формування мовної та комунікативної компетентності здобувачів освіти.

У процесі стажування на кафедрі української мови імені професора Л. А. Лисиченко Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди було визначено його основну мету, що полягала у вивченні сучасних підходів до організації освітнього процесу, аналізі інноваційних методик викладання української мови, а також окресленні можливостей їх впровадження у власну педагогічну діяльність.

У межах проходження стажування здійснювалося відвідування навчальних занять, участь у науково-методичних заходах, а також обговорення освітніх програм і методичних напрацювань викладачів кафедри, що дозволило глибше ознайомитися з сучасною практикою викладання.

У ході роботи було проаналізовано комплекс сучасних методичних підходів, серед яких провідними визначено компетентнісний, комунікативно-діяльнісний, особистісно орієнтований та інтегративний. Їх поєднання забезпечує не лише системне засвоєння знань про мовну систему, а й формування практичних умінь ефективного використання української мови у професійній та повсякденній комунікації.

Особливу увагу приділено впровадженню інтерактивних технологій навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів та розвитку критичного мислення. Серед найбільш ефективних форм роботи відзначено дискусії, мозкові штурми, рольові ігри, роботу в малих групах та аналіз проблемних ситуацій. Застосування цих методів створює навчальне середовище, що ґрунтується на співпраці, діалозі та активній взаємодії учасників освітнього процесу.

Важливим напрямом стажування стало опанування сучасних цифрових інструментів у викладанні української мови. Безсумнівно, використання електронних освітніх платформ, тестових сервісів і мультимедійних ресурсів забезпечує гнучкість навчального процесу, сприяє його індивідуалізації та підвищує мотивацію здобувачів освіти.

У межах стажування значну увагу було приділено питанням академічної доброчесності та розвитку навичок академічного письма. Опрацьовано підходи до запобігання плагіату, формування культури коректного цитування, а також удосконалення вмінь створення наукових текстів, що є важливою складовою професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

Вагомим компонентом стажування стало впровадження практикоорієнтованого навчання, зокрема використання проектної діяльності та кейс-методу. Такі форми роботи дають змогу моделювати реальні професійні ситуації, розвивати мовленнєві навички та формувати здатність застосовувати українську мову у фаховій діяльності, забезпечуючи тісний зв'язок теоретичних знань із практикою.

У цілому, за час проходження стажування узагальнено сучасні підходи до методики викладання української мови у закладах вищої освіти з урахуванням трансформаційних процесів освітнього середовища та викликів сьогодення. Опрацьовано інноваційні методи навчання, спрямовані на формування комунікативної компетентності здобувачів освіти, розвиток критичного мислення та вдосконалення культури професійного мовлення.

Встановлено доцільність інтеграції традиційних і новітніх педагогічних технологій, активного використання цифрових інструментів, інтерактивних форм навчання та практико-орієнтованого підходу у викладанні української мови. Отримані результати підтверджують ефективність поєднання різних методичних стратегій для підвищення якості освітнього процесу.

Загалом стажування стало важливим чинником професійного розвитку, сприяло оновленню методичного інструментарію викладача та підвищенню ефективності викладання української мови у закладах вищої освіти.

ЛІТЕРАТУРА

Каплінський, В. В. (2015). *Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник*. Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД».

Костів, О. Я., & Сколоздра-Шепітко, О. Р. (2018). *Методика викладання української мови : навч.-метод. посібник*. Львів.

Курова, А. В. (2024). *Методика викладання у вищій школі*. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.